

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Bosh muharrir:

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Tahrir hay'ati:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inziliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@ferteach_uz](https://t.me/@ferteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov - t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.f.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Korxonada va tashkilotlarda axborot xavfsizligi risklarini baholash usullarini tahlili

Turdimatov Mamirjon Mirzayevich¹, Abdubannayev Adhamjon Abduvohid o'g'li²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti, "Dasturiy injiniring va kiberxavfsizlik" kafedrasida dotsenti.

²Farg'ona davlat texnika universiteti "Axborot xavfsizligi" yo'nalishi talabasi.

Copyright: © 2025 by the author.

License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Mazkur ishda korxonada va tashkilotlarda axborot xavfsizligiga tahdid soluvchi omillarni aniqlash va ularni baholash usullari chuqur tahlil qilindi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi axborot resurslariga nisbatan xavf-xatarlarning ortishiga olib kelmoqda. Shuning uchun axborot xavfsizligi risklarini aniqlash, baholash va ularni boshqarish har qanday tashkilot uchun muhim strategik vazifa hisoblanadi. Ushbu maqolada axborot xavfsizligi risklarini baholashda qo'llaniladigan asosiy yondashuvlar sifat (qualitative), miqdoriy (quantitative) va aralash (combined) baholash usullari tavsiya etildi. Har bir yondashuvning afzalliklari va cheklovlari tahlil qilinib, ularni real amaliyotda qo'llash imkoniyatlari tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: axborot xavfsizligi, risklarni baholash, xavfsizlik risklari, korxonada xavfsizligi, baholash usuli, aralash yondashuv, xavf-xatar, kiberxavfsizlik, xavfsizlik strategiyasi, tahdid, zaiflik

Анализ методов оценки рисков информационной безопасности на предприятиях и в организациях

Турдиматов Мамиржон Мирзаевич¹, Абдубаннаев Адхамжон Абдувохид угли²

¹Доцент кафедры «Программная инженерия и кибербезопасность» Ферганского государственного технического университета.

²Студент кафедры «Информационная безопасность» Ферганского государственного технического университета.

Аннотация: В работе представлен углубленный анализ методов выявления и оценки факторов, угрожающих информационной безопасности предприятий и организаций. Сегодня стремительное развитие цифровых технологий приводит к росту рисков для информационных ресурсов. Поэтому выявление, оценка и управление рисками информационной безопасности является важной стратегической задачей для любой организации. В статье рекомендуются основные подходы, используемые при оценке рисков информационной безопасности: качественные, количественные и комбинированные методы оценки. Анализируются преимущества и ограничения каждого подхода, а также предлагаются возможности их применения в реальной практике

Ключевые слова: информационная безопасность, оценка рисков, риски безопасности, безопасность предприятия, метод оценки, гибридный подход, риск, кибербезопасность, стратегия безопасности, угроза, уязвимость

Analysis of methods for assessing information security risks in enterprises and organizations

Turdimatov Mampirjon Mirzayevich¹, Abdubannayev Adhamjon Abduvohid o'g'li²

¹*Associate Professor of the Department of Software Engineering and Cybersecurity of the Fergana State Technical University.*

²*Student of the Department of Information Security of the Fergana State Technical University.*

Abstract: The paper presents an in-depth analysis of methods for identifying and assessing factors that threaten the information security of enterprises and organizations. Today, the rapid development of digital technologies leads to an increase in risks for information resources. Therefore, identifying, assessing and managing information security risks is an important strategic task for any organization. The article recommends the main approaches used in assessing information security risks: qualitative, quantitative and combined assessment methods. The advantages and limitations of each approach are analyzed, and the possibilities of their application in real practice are proposed.

Keywords: information security, risk assessment, security risks, enterprise security, assessment method, hybrid approach, risk, cybersecurity, security strategy, threat, vulnerability

Kirish. Axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bugungi davrda korxonalar va tashkilotlar faoliyatining deyarli barcha jabhalari raqamlashtirilgan. Bunda axborot resurslari ya'ni ma'lumotlar, tizimlar va tarmoqlar har qanday tashkilot uchun muhim aktivga aylanmoqda. Shu sababli ushbu resurslarning yaxlitligi, maxfiyligi va mavjudligini ta'minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kiberxavfsizlik tahdidlarining tobora murakkablashib borayotgan sharoitida axborot xavfsizligini kafolatlash tashkilotlarning barqaror ishlashi va obro'sini saqlab qolishda hal qiluvchi omil bo'lib qolmoqda. Har qanday axborot tizimi zaifliklarga ega bo'lishi mumkin. Bu zaifliklardan foydalanib, yovuz niyatli shaxslar yoki guruhlar axborot tizimiga tahdid soladi, ma'lumotlarni o'g'irlash, o'zgartirish yoki yo'q qilishga harakat qiladi. Aynan shuning uchun tashkilotlar o'zlarining axborot aktivlariga qanday xavf-xatarlar tahdid solayotganini aniqlashi, ushbu xavf-xatarlarning ehtimolligini va salbiy oqibatlarini baholashi zarur. Bu jarayon axborot xavfsizligi risklarini baholash deb nomlanadi.

Metodologiya va adabiyotlar taxlili. Axborot xavfsizligi risklarini baholash bu nafaqat mavjud xavflarni aniqlash, balki ularni boshqarish, ustuvorliklarni belgilash va samarali himoya choralarini ishlab chiqishga imkon beruvchi tizimli yondashuvdir. Bugungi kunda risklarni baholashda turli metodologiyalar va yondashuvlar sifat (qualitative), miqdoriy (quantitative) va aralash (combined) usullar keng qo'llanilmoqda. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lib,

ularni to'g'ri tanlash va qo'llash tashkilot xavfsizligining samaradorligini belgilaydi. Mazkur maqolada axborot xavfsizligi risklarini baholash usullarini tadbiqi, ularning nazariy asoslari, amaliy qo'llanilishi, samaradorligi va maqsadi tashkilotlarga o'z axborot xavfsizligi siyosatini takomillashtirishga va mavjud risklarni oldindan aniqlash, ularni minimallashtirish yo'llarini ko'rsatib berish.

Axborot texnologiyalari zamonaviy korxonalar va tashkilotlarning kundalik faoliyatida ajralmas vositaga aylangan bo'lib, bu jarayon ularning samaradorligini oshirish, tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, axborot tizimlari va raqamli ma'lumotlarning faol qo'llanilishi kibernetika xavfsizlikka oid xavf-xatarlarning yuzaga chiqish ehtimolini ham oshirmoqda. Korxonalar va tashkilotlar o'z faoliyatida moliyaviy, tijorat, texnologik yoki shaxsiy ma'lumotlardan foydalanar ekan, bu axborotlarning butligini, maxfiylikni va mavjudligini ta'minlash ularning strategik ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda. Har qanday axborot tizimi yoki tarmoqda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan zaifliklar, noto'g'ri konfiguratsiyalar, inson omiliga bog'liq xatolar yoki zararli dasturlar orqali amalga oshiriladigan hujumlar tashkilotlarga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu soxada ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borishmoqda, masalan Miloslavskaya N.G., Senatorov M.Yu., Tolstoy A.I., Shangin V.F., Baranova E.K., Babash A.V. va boshqalar axborot xavfsizligi risklarini boshqarish, xavfsizlikni ta'minlash usullari, korporativ tizimlarda axborotni har tomonlama himoya qilish va axborot xavfsizligini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan[1-4].

Muammoni yechimi. Axborot xavfsizligiga oid risklarni aniqlash va ularni baholash ushbu tahdidlarning oldini olishda muhim bosqich hisoblanadi. Risklarni baholash – bu tashkilotning axborot resurslariga nisbatan tahdid soluvchi omillarni aniqlash, ularning ehtimollikni va salbiy ta'sir darajasini o'lchash hamda ushbu xavf-xatarlarni boshqarish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat tizimli jarayondir. Mazkur jarayon korxonaga mavjud xavflarni aniqlash, ularning ustuvorligini belgilash va resurslarni oqilona taqsimlash imkonini beradi. Risklarni baholash orqali tashkilot nafaqat mavjud tahdidlarni aniqlaydi, balki ularni kamaytirish, zararni minimallashtirish va xavfsizlik siyosatini takomillashtirish yo'nalishida qarorlar qabul qiladi. Amaliyotda axborot xavfsizligi risklarini baholashda bir necha yondashuvlar qo'llaniladi. Sifat yondashuvi tahdid va zaifliklarni mutaxassislar fikri, tajriba va baholovchilarning subyektiv qarashlari asosida o'rganadi. Miqdoriy baholashda esa statistik ma'lumotlar, ehtimolliklar va moddiy zarar miqdorlari asosida hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Aralash yondashuv esa ikki uslubning kombinatsiyasi sifatida qaralib, u har tomonlama va muvozanatli risk tahlilini amalga oshirishga imkon beradi. Har bir usulning o'ziga xos ustunliklari va

kamchiliklari mavjud bo'lib, ularni tanlashda tashkilotning hajmi, faoliyat sohasi, mavjud resurslari va xavfsizlik siyosati inobatga olinishi kerak.

Shuningdek, axborot xavfsizligi risklarini baholashda xalqaro standartlar va metodologiyalar (ISO/IEC 27005, NIST SP 800-30, OCTAVE, CRAMM va boshqalar) keng qo'llanilmoqda. Asosiy e'tibor zaifliklarni aniqlashda ma'lum bo'lgan tahdidlar ro'yxati, aktivlar va mavjud boshqarish vositalarining ro'yxatlari. Tahdidlar ta'sir ko'rsatadigan va aktivlarga yoki tashkilotga zarar yetkazish potensialiga ega zaifliklar aniqlanishi kerak O'z DSt ISO/IEC 27001, 4.2.1, d.[5-6].

Amalga oshirish bo'yicha qo'llanma: Zaifliklar quyidagi sohalarda aniqlanishi mumkin: ishlarni tashkil qilishda; jarayonlar va protseduralarda; o'rnatilgan boshqaruv tartibida; xodimlar; tabiiy muhit; axborot tizimi konfiguratsiyasida; apparat vositalari, dasturiy ta'minot va telekommunikatsiyalar vositalarida; tashqi tomonlarga bog'liqlik.

Zaiflikning mavjudligi o'z-o'zidan zarar yetkazmaydi, chunki zaifliklar vositasida amalga oshiriladigan tahdidlarning bo'lishi zarur.

Risklarni baholash: Kirish ma'lumotlari: Berilgan qiymatlar darajalariga ega risklar ro'yxati va risklarni baholash mezonlari.

Risklar darajalari risklarni baholash mezonlari va risklarni qabul qilish mezonlari bilan taqqoslanishi kerak (O'z DSt ISO/IEC 27001, 4.2.1, e), 4. **Amalga oshirish bo'yicha qo'llanma:** Risklarni baholashga taalluqli bo'lgan qarorlarning xarakteri va bu qarorlarni qabul qilish uchun foydalaniladigan risklarni baholash mezonlari kontekstni o'rnatish paytida aniqlangan bo'lishi kerak. Bu qarorlar va kontekst ushbu bosqichda aniqlangan muayyan risklar to'g'risida qo'shimcha axborot bo'lgan sharoitda yanada batafsilroq qayta ko'rib chiqilishi kerak[9-11].

Risklarni baholash uchun tashkilotlar o'lgan risklarni, kontekstni o'rnatish bosqichida tanlangan risklarni baholash mezonlari bilan taqqoslashlari kerak. Qarorlar qabul qilish uchun foydalaniladigan risklarni baholash mezonlari, axborot xavfsizligi risklarini boshqarishning ma'lum bir ichki va tashqi konteksti bilan moslashtirilishi va tashkilotning maqsadini, manfaatdor tomonlarning fikrini va h.k. hisobga olishi kerak.

Risklarni baholash bilan bog'liq qarorlar, odatda, risklarning maqbul darajasiga asoslanadi. Biroq, risklarni tahlil qilishda va aniqlashda oqibatlar, ehtimollik, ishonchlilik darajasi ham hisobga olinishi kerak. Past va o'rta darajadagi risklar ko'pligining jami yakunda birmuncha yuqori darajadagi umumiy riskni berishi mumkin.

Bunda quyidagilarni hisobga olish zarur:

- axborot xavfsizligi xususiyatini: agar tashkilot uchun bitta mezon (masalan, konfidensiallikning yo'qotilishi) dolzarb bo'lmasa, bu mezonga ta'sir ko'rsatadigan barcha risklar ham dolzarb bo'lmasligi mumkin;

- muayyan aktiv yoki aktivlar jami qo'llab-quvvatlaydigan faoliyatning yoki biznes-jarayonlarning ahamiyatliligi: agar jarayon kam ahamiyatli deb belgilansa, u bilan bog'liq risklar birmuncha muhimroq jarayonlarga yoki ishlarga ta'sir etadigan risklarga qaraganda kamroq darajada ko'rib chiqilishi kerak.

Risklarni baholash, keyingi harakatlar (ishlar) to'g'risida qarorlar qabul qilish uchun, risklarni tahlil qilish bosqichida olingan risklarning mohiyatini tushunishga asoslanadi. Qarorlar o'z ichiga quyidagini olishi kerak:

- qandaydir ishlar amalga oshirilishi kerakmi-yo'qmi;
- risklarni qayta ishlashdagi, risklarni o'lgan darajalari hisobga olinadigan ustuvorliklar.

Riskni baholash bosqichida shartnomaviy, huquqiy va tartibga soluvchi talablar baholangan risklar bilan jamlikda omillar sifatida hisobga olinishi kerak. Chiqish ma'lumotlari: Tegishli insidentlarning ssenariylariga muvofiq, risklarning, berilgan ustuvorliklar va risklarni baholash mezonlari bo'lgan ro'yxati.

Bu standartlar tashkilotlarga tizimli yondashuvni joriy etish, xavf tahlilini standartlashtirish va boshqa tashkilotlar bilan tajriba almashishda umumiy tilni yaratishga xizmat qiladi. Risklarni baholash natijalari tashkilotning xavfsizlik bo'yicha qarorlarini asoslashda, budjet rejalashtirishda, texnologik yechimlarni tanlashda va xodimlarni o'qitish strategiyasini ishlab chiqishda asosiy omil sifatida qaraladi. Shu bois, zamonaviy korxonalar va tashkilotlar uchun axborot xavfsizligi risklarini baholash nafaqat texnik jarayon, balki strategik boshqaruv vositasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Tashkilot o'z risklarini chuqur tahlil qilib, unga qarshi tegishli choralarni ko'ra olsa, nafaqat ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydi, balki mijozlar ishonchini saqlab qoladi, qonuniy talablarni bajara oladi va bozorda o'z raqobatbardoshligini mustahkamlashga erishadi[12-13].

Misol uchun, bank sohasida mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari asosiy aktiv hisoblanadi va ushbu ma'lumotlarga nisbatan eng katta tahdidlar fishing hujumlari, ichki xodimlar tomonidan axborotni sızdirish yoki tarmoq orqali sodir etiladigan MITM(Man-in-the-Middle) hujumlari bo'lishi mumkin. Axborot xavfsizligi risklarini baholashda ishlatiladigan ISO/IEC 27005 standarti risklarni aniqlash, tahlil qilish, baholash va ularni boshqarish bo'yicha tavsiyalar beradi. NIST SP 800-30 esa, AQSh Milliy Standartlar Instituti tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, tashkilotlar uchun amaliy risk tahlili metodologiyasini taklif etadi[4-8].

Bundan tashqari, so'nggi yillarda sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan xavfsizlik platformalari yordamida real vaqt rejimida xavf tahlili va baholash imkoniyatlari ham kengaymoqda. Masalan, SIEM (Security Information and Event Management) tizimlari xavfsizlik voqealarini tahlil qilib, potentsial xavflarni avtomatik tarzda aniqlaydi. Bu esa risklarni tezroq aniqlash va ularga tezkor javob

berish imkonini yaratadi. Shu o'rinda, inson omili ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

Foydalanuvchilarning xatti-harakati, bilim darajasi va texnologiyalardan foydalanish madaniyati axborot xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Statistika shuni ko'rsatadiki, ko'plab xavfsizlik buzilishlari aynan ichki xodimlarning ehtiyotsizligi yoki sabotaji natijasida sodir bo'ladi. Shu sababli risklarni baholashda nafaqat texnik tizimlar, balki tashkilot ichidagi operatsion jarayonlar, xodimlarning xavfsizlik bo'yicha xabardorlik darajasi, rasmiy siyosatlar va amaliyotlar ham hisobga olinishi zarur. Xulosa qilib aytganda, axborot xavfsizligi risklarini baholash tashkilotda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qarorlar qabul qilishning asosiy vositasi hisoblanadi. Bu jarayon orqali tashkilotlar o'z resurslarini qanday tahdidlar kutayotganini bilib oladi, eng zaif nuqtalarni aniqlaydi, resurslarni ustuvorlik asosida taqsimlaydi va eng samarali himoya choralari ishlab chiqadi. Raqamli xavfsizlikni ta'minlash esa o'z navbatida tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish, mijozlar ishonchini qozonish va qonuniy talablarga javob berishni kafolatlaydi.

Xulosa. Korxonalar va tashkilotlarda axborot xavfsizligi bugungi raqamli davrda eng muhim strategik yo'nalishlardan biriga aylangan. Axborot resurslari ustida to'liq nazorat o'rnatilmaguncha, tashkilot o'z faoliyatini xavfsiz va barqaror ravishda yurita olmaydi. Shu bois, axborot xavfsizligi risklarini aniqlash va ularni baholash har qanday tashkilotning samarali boshqaruv tizimida markaziy o'rin egallaydi. Mazkur ishda axborot xavfsizligiga tahdid soluvchi omillar, ularga nisbatan mavjud zaifliklar, ehtimoliy xavf-xatarlar va ularning oqibatlari tizimli tarzda tahlil qilindi. Risklarni baholashda qo'llaniladigan asosiy yondashuvlar - sifat, miqdoriy va aralash metodlar o'zaro solishtirilib, ularning afzallik va cheklovlari yoritib berildi. Shuningdek, ISO/IEC 27005, NIST SP 800-30, OCTAVE va boshqa xalqaro standartlarning risk baholashdagi o'rni va amaliy qo'llanilishi haqida ham to'liq tasavvur berildi[4-5].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, axborot xavfsizligi risklarini baholash va ularga qarshi choralarni ishlab chiqish bir martalik emas, balki uzluksiz takrorlanadigan va yangilanib boradigan jarayon bo'lishi kerak. Bu jarayon faqat texnik choralar bilan cheklanmay, balki tashkilot siyosati, ichki reglamentlar, xodimlar malakasi va xavfsizlik madaniyatining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Shuningdek, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlaridan foydalanish, xavfsizlik hodisalarini tahlil qilish va real vaqt rejimida qaror qabul qilish tizimlari risklarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, axborot xavfsizligi risklarini baholash bu tashkilotning raqamli aktivlarini himoya qilish, moliyaviy va axborot yo'qotishlarini oldini olish, qonuniy talablarni bajarish va foydalanuvchilarning ishonchini saqlab qolish uchun zarur bo'lgan asosiy jarayondir. Har bir tashkilot o'zining faoliyati,

resurslari va tashqi muhitiga mos holda risk baholash yondashuvini tanlashi va uni amaliyotda tizimli ravishda qo‘llashi lozim.

Adabiyotlar

1. Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Управление рисками информационной безопасности, 2014 г. 130 стр.
2. Шангин В.Ф., «Комплексная защита информации в корпоративных системах», Учебное пособие. М.: ИД. «ФОРУМ» - ИНФРА М. 2019, 591с.
3. Баранова Е.К., Бабаш А.В. «Информационная безопасность и защита информации». Учебное пособие. М.: РИОР:ИНФРА-М, 2019. 336с.
4. Emad S. Hassan. Security and Data Reliability in Cooperative Wireless Networks. © 2018 by Taylor & Francis Group, LLC
5. Cyber security policy guidebook. Jenifer L. Bayuk. Jason Healey. Paul Rohmeyer, et.c. WILEY publisher. 2018 y. 288 p. ISBN 978-1-118-02780-6
6. Cybersecurity Curricula 2017 - Curriculum Guidelines for Post-Secondary Degree Programs in Cybersecurity (ACM, EEE-CS, AIS SIGSEC, IFIP WG 11.8) (Crosscutting concepts).
7. ISO/IEC 27000 Information technology. Security techniques. Information security management systems. Overview and vocabulary.
8. ISO/IEC 27002:2013, Information technology — Security Techniques — Code of practice for information security controls.
9. Ўзбекистон Давлат стандартлари. O‘zDSt 1105:2009 “Ахборот технологияси. Ахборотларни криптофафик муҳофазаси. Маълумотларни шифрлаш алгоритми”.
10. ISO/IEC 27001-2011 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Система менеджмента информационной безопасности. Требования».
11. O‘z Dst ISO/IEC 27005:2013 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Управления рисками информационной безопасности».
12. Turdimatov M.M., Baratova G. Toifalangan tashkilotlarda tahdidlarni aniqlash va baholash. Axborot-kommunikasiya texnologiyalari. Farg‘ona, TATU FF 16-17 aprel 2021y.
13. Turdimatov M.M., Tillaboev M. Qo‘riqlanadigan zonalarda xavf-xatarlarni baholash va bartaraf etish usullari. Международный журнал “Образование и наука в XXI-веке” Ноябрь, часть 1, 2021 г.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo'lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo'yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo'nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o'qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «Fer-Teach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article